

Volume 5 Nomor 9 Januari 2008

ISSN.1693-8453

JURNAL KAJIAN BUDAYA

Indonesian Journal of Cultural Studies

Etnisitas, Identitas, dan Poskolonialitas sebuah Indonesia
(PENGANTAR)

Heru Nugroho

Multikulturalisme dan Disintegrasi (Kasus Indonesia)

Irwan Abdullah

Dekonstruksi Komunitas: Dari Konstruksi Pola Hidup
ke Reproduksi Gaya Hidup

Rosta Minawati

Keterpinggiran Komunitas Hindu di Kabupaten Karo
dan Politik Multikulturalisme

I Ngurah Suryawan

Dari Balinisasi ke Ajeg Bali
(Membongkar Kuasa Politik Identitas Kebalian)

I Gusti Ngurah Jayanti dan Ni Nyoman Sukerthi

Representasi Etnis dan Identitas Kebalian:
Mempertanyakan Sentimen Sosial

Murniati

Musik "Gamat" di Kota Sawahlunto
(Sebuah Representasi Multikultural)

Ivan R.B. Kaunang

Komodifikasi Tari Maengket di Minahasa: Tradisi ke Pasar

Emiliana Mariyah, dkk.

Wayang Lemah dalam Ritual "Ngusaba" di Tegallingah, Gianyar:
Identitas dan Keterpinggirannya

Hardiman

Poskolonialisme, Sastra, dan Kajian Budaya

I.G.N.A. Eka Darmadi

Dekomodifikasi Surga Wisata, Kegelisahan "Outsider"

J.Kaj.Bud Vol.5 No.9 Hal.1-151

Denpasar
Januari 2008

ISSN.
1693-8453

Representasi Etnis dan Identitas Kebalian: Mempertanyakan Sentimen Sosial

I Gusti Ngurah Jayanti
dan Ni Nyoman Sukerthi

ABSTRACT

Resistance takes any forms, following its ideology and goal. It has deep relation to local history whether on aristocrat era, Dutch-colonialism, national movement, or nation building period. Lately, it has been transformed into various metamorphosis. It appears and shows after movement and power relation. Factors and energy in resistance are power and ideology which grow up as the opposite shadow of operating hegemony and domination to marginalized subaltern and the others. The reactions are movements, struggles, and fights. Bali as touristic island has resistance-map to be considered by policy makers and economic capitalists, as many special problems happen in any touristic resort.

Keywords: resistance, ideology, hegemony, subaltern.

PENGANTAR : PARIWISATA BALI DAN SEJARAH RESISTENSI

Tidak dapat dihindari lagi etnosentrisme kedaerahan yang telah muncul di permukaan dan semakin mengental dalam sebuah entitas sosial. Kemunculannya itu salah satunya adalah dalam wujud letupan-letupan sentimen sosial. Walaupun tidak secara terang-terangan melakukan konfrontasi terhadap mereka yang bukan penduduk asli (pendatang), indikasi tersebut telah berkembang secara perlahan di tengah-tengah kondisi krisis identitas kebalian orang Bali dewasa ini. Ini berarti ada indikasi ke arah telah terjadinya resistensi pada orang Bali itu sendiri. Menurut Eckten (1989) dan Alisjahbana (2005), resistensi merupakan konsep yang sangat luas walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh subaltern atau bagi mereka yang tertindas karena ketidakadilan dan

sebagainya. Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu ketidak patuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk resistensi secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum daripada melawan secara terang-terangan

Kendati demikian, resistensi yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat Bali sebenarnya telah lama terjadi, dan itu telah menjadi bagian dari historis kultural. Resistensi berwujud dalam berbagai bentuknya. Pada zaman Bali kuno, bentuk resistensi diwujudkan lewat perlawanan feodalisme dan persaingan antarmereka yang dapat menduduki wilayah teritorial sebagai batas demarkasi dan tanda atau simbol kekuasaan. Pada zaman revolusi Indonesia, resistensi lebih dimaknai dan diarahkan lewat perlawanan fisik dan konfrontasi langsung terhadap bentuk-bentuk kolonialisme.

Pada perkembangan selanjutnya, wujud resistensi sebenarnya telah berubah dan bermetamorfosis mengambil bentuk yang bervariasi menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Munculnya suatu resistensi tidaklah lepas dari relasi-relasi kekuasaan yang selalu bermain di dalamnya. Kekuasaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses menuju terjadinya resistensi. Kekuasaan yang hegemonik misalnya dapat saja melakukan dominasinya terhadap mereka yang berada pada kelompok *subaltern*. Adanya penindasan, pendominasian, penekanan terhadap budaya kelompok *subaltern*, menyebabkan mereka termarginalkan oleh budaya yang lebih dominan, sehingga reaksi terhadap tekanan-tekanan tersebut adalah dengan melakukan perlawanan baik secara fisik maupun dalam tataran wacana.

Pada masyarakat Bali sendiri, tekanan-tekanan terhadap budaya dominan yang dibawa oleh arus globalisasi telah membawa dampak secara keseluruhan terhadap realitas sosial maupun budayanya. Terlebih lagi kondisi tersebut tidak lepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang tidak sesuai dengan lokalitas *indigenius* Bali, yang menambah terjadinya tekanan yang semakin intensif dalam struktur sosial masyarakat Bali.

Kebijakan pemerintah Orde Baru misalnya menjadikan Bali sebagai senter pengembangan pariwisata di Indonesia, sehingga merupakan awal dari suatu proses menuju pada perebutan ruang dalam berbagai ranah baik sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Tentu setiap ruang tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan permainan dan pertarungan. Kekuatan negara (*state*) didukung oleh modal kapital dan pasar telah bermain di dalamnya dan hal tersebut menjadi realitas sosial yang terus berkembang di Bali.

Pariwisata telah menjadi pemenang karena mengalahkan sektor lainnya yang pernah dikembangkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sektor yang pada umumnya sebagian pada sektor pertanian telah menjadi sebuah kenangan yang tidak lama lagi akan habis akibat alih fungsi lahan untuk sektor industri jasa pariwisata seperti hotel, vila, restoran dan di samping pengaruh modernisasi lainnya. Pariwisata seakan-akan telah menjadi urat nadi kehidupan perekonomian di Bali. Dalam realitas sosial sangat kontras terjadi karena pariwisata hanya menghidupi mereka yang memiliki modal kapital dan tentunya menguntungkan dari sebagian kecil masyarakat Bali. Sedangkan masyarakat petani Bali yang ada di pedalaman tidaklah mendapatkan keuntungan apa pun dari pariwisata dan justru mereka dijadikan objek yang pada gilirannya merupakan praktik yang hanya melaboratoriumkan dalam sebuah museum hidup, yang tetap harus menjaga tradisi bertani dan kebudayaan mereka. Itulah gejala-gejala yang menyebabkan mereka membawa pada proses resistensi yang dapat diprediksi pada masa yang akan datang.

Ketergatungan pada salah satu sektor saja dan tanpa mengembangkan sektor lainnya sebagai *leading sector* tentu sangat berisiko. Hal itu walaupun sudah disadari, tidak ada realisasinya karena adanya kecenderungan bahwa pariwisata memberikan nilai lebih dari yang lainnya. Jelas terjadi bahwa pariwisata mengalami keanjelohan akibat dari gejala global, dan selain itu sangat berpengaruh terhadap isu politik, keamanan, dan kesehatan dan sebagainya. Ini berarti pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu global, regional, dan nasional.

Pariwisata Bali sebagai sektor yang paling diunggulkan telah dilegitimasi lewat kebijakan dalam sebuah Perda (Perda No. 3 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya yang kemudian direvisi dan disempurnakan dalam Perda No. 3 Tahun 1991) yang berisi kesepakatan elit politik, budaya, dan politik representasi dan menghasilkan slogan "pariwisata budaya". Kombinasi antara kebudayaan dan ekonomi sangat kontras dalam kebijakan dan, sampai saat ini, telah dilakukan dua kali revisi Perda. Kebijakan yang tertuang dalam Perda tersebut seolah-olah kebudayaan hanyalah pemanis dan "just decoration" yang menyamarkan ideologi kapital ekonomi (pasar) di dalamnya. Dalam *policy* seperti itu, terjadi disparitas *value* dan tentunya akan terjadi kontestasi yang terus terjadi dalam suatu kemunafikan yang terjadi dan itu masih dapat diperdebatkan dalam ruang yang memungkinkan terjadinya pertarungan wacana.

Pariwisata Bali sebagai sebuah fenomena telah membawa dampaknya tersendiri. Pengaruh-pengaruh budaya asing telah tertransformasi dan

terkonsentrasi dan berakumulasi serta bertemu dengan kebudayaan lokal. Pertemuan itu menyebabkan adanya negosiasi dan membuka ruang-ruang terhadap kebudayaan asing yang tampak menyesuaikan, berasimilasi, dan dapat pula terjadi alkulturasi budaya. Menurut Lauer (2001: 402-403), alkulturasi mengacu pada pengaruh satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling memengaruhi atau saling memengaruhi antara kedua kebudayaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan.

Terjadinya pertarungan budaya global dengan budaya lokal karena ada khawatir yang bisa mendesak dan mengancam budaya Bali itu sendiri. Ancaman budaya asing terhadap kebudayaan Bali salah satunya adalah dapat mengancam hilangnya identitas budaya Bali dan yang secara tidak langsung bisa mengubah pola perilaku dan pada akhirnya menghilangkan identitas kebalian orang Bali. Perdebatan tentang perubahan yang diakibatkan oleh pariwisata juga memperlihatkan perbedaan pendapat pakar dalam mengkaji bidang pariwisata tersebut.

Keterdesakan terhadap budaya global menjadikan kekagetan budaya yang secara alamiah membuka insting irasional dengan membentengi diri dari keterdesakan budaya asing dengan sentuhan sentimen sosial. Cara tersebut dipandang dapat mengkonter untuk sementara yang selanjutnya mencari pola-pola dalam politik kebudayaan. Globalisasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan dan mobilitas yang cepat berbagai kelompok masyarakat dan itu telah menjadi fenomena yang sangat umum.

Dalam tataran praktis, telah terlihat berbagai macam pola perilaku yang mengarah pada keadaan yang saling mencurigai antara mereka yang urban dengan penduduk lokal Bali yang merasa memegang legitimasi sah terhadap kebudayaan Bali. Bali yang dahulunya bersifat homogen, sekarang telah menjadi heterogen karena mobilitas dan perpindahan penduduk semakin tinggi ke Bali. Ekologi Bali yang kecil dengan penduduk yang semakin tinggi telah membuat pulau ini semakin tidak stabil karena melebihi kapasitas daya tampungnya. Pergerakan penduduk pendatang hampir tidak dapat terkendalikan walaupun pemerintah telah melakukan berbagai strategi agar permasalahan kepedudukan dapat terkendalikan. Namun, kebijakan yang diambil belum mampu dan cenderung bersifat politis.

Dengan kapasitas ekologi yang terbatas, sebagai ilustrasi di beberapa kabupaten/kota di Bali menurut sensus penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Denpasar telah mencapai 500.388 jiwa dengan luas wilayah 123.98 sedangkan Gianyar dan Badung juga berkembang dengan pesat. Badung dengan luas wilayah 418,52 km persegi, penduduknya 403.882

jiwa. Gianyar dengan luas 368 km persegi, jumlah penduduknya 417.641 jiwa. Belum lagi di beberapa kabupaten lainnya yang belum disebutkan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Bali adalah 3.357.113 dengan luas wilayah 5.637,80 km². Dengan melihat angka-angka tersebut dapatlah dibayangkan hiruk-pikuknya pulau ini dan tentunya terjadi perebutan ruang yang menyulut pada persaingan yang tidak wajar. Persaingan itu tidak saja antarpenduduk lokal Bali tetapi juga pada mereka yang urban dan berkeinginan merebut modal kapital di berbagai kawasan di Bali. Persaingan-persaingan itu juga membawa gejala terjadinya perlawanan antara mereka yang terdesak akibat migrasi dan urbanisasi. Strategi politik kebudayaan yang muncul pada akhirnya sangat beragam yang tanpa disadari potensial bisa membangun sentimen sosial. Sentimen sosial dalam tataran yang ideal di setiap daerah pasti tetap ada. Sentimen sosial pada dasarnya memiliki potensi, baik yang positif maupun negatif.

Sentimen sosial pun bervariasi sesuai dengan konteks masalahnya masing-masing. Dalam konteks komunitas sentimen sosial sangat diperlukan untuk mengkonstruksi dan menambah ikatan solidaritas antarkelompok. Dalam batas-batas yang wajar, sentimen lokal diperlukan tidak saja untuk membina hubungan yang selama ini renggang tetapi juga untuk dapat memancing semangat kebersamaan guna melakukan sesuatu terhadap dorongan atau mengkonter rongrongan dari pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan norma, nilai-nilai komunitas atau kelompok masyarakatnya.

Kesadaran akan persamaan dan geneologi dalam suatu wilayah juga memberikan respons yang sangat cepat untuk menanggapi sentimen-sentimen yang berbau anti pendatang. Dalam tataran yang lain, dalam dimensi yang bersifat negatif, sentimen sosial bila tidak dikelola dengan baik tentunya akan membawa preseden yang lebih radikal terhadap segala sesuatu, yang salah satunya membawa efek terhadap integrasi, terutama dikaitkan dalam masyarakat yang multikultural dan plural. Hal ini akan cenderung membawa konflik horisontal yang tidak terhindarkan. Sentimen sosial bisa mengancam integritas dan keamanan di suatu wilayah dan bahkan bangsa secara keseluruhan.

Pluralisme dan kemajemukan merupakan suatu tantangan maupun potensi untuk melakukan pembauran budaya di tengah meluapnya sentimen-sentimen sosial tersebut. Namun, praktik yang dijiwa dan masih melekatnya sentimen sosial merupakan ancaman yang sesungguhnya dapat memicu konflik. Pembauran dalam masyarakat yang multikultur merupakan salah satu politik kebudayaan untuk mengatasi kecurigaan-kecurigaan terhadap perbedaan kultural di dalam

bingkai multikulturalisme. Pembauran hanya salah satu aspek saja tetapi cukup efektif untuk paling tidak dapat menumbuhkan kesadaran akan perbedaan. Walaupun dalam realitas sosial keadaan ini sangat sulit dan berproses sangat lambat, dalam berbagai kasus, diakui telah terjadi. Misalnya adalah melalui persilangan kebudayaan lewat perkawinan antara mereka yang berbeda kultural untuk dapat membangun hubungan kekerabatan yang setidaknya dapat mengarah pada pembauran sosial dalam struktur masyarakat.

Kendala dalam pembauran budaya terlihat dari masih kentalnya keinginan untuk memupuk, memperkuat, dan mencari identitas historis-kulturalnya. Walaupun dalam segi-segi lainnya seperti untuk memperkuat ikatan geneologi itu merupakan hal yang wajar, pada praktiknya mengarah pada stereotip, subversivitas, dan diskontinuitas terhadap komunitas atau masyarakat yang memiliki perbedaan historis-kultural.

ETNISITAS DAN REPRESENTASI KEBALIAN

Wacana tentang etnisitas dan representasi mulai semakin terasa memanas bagaikan api di dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meletup. Di Bali, wacana krisis identitas ditanggapi dengan sentimen-sentimen sosial. Walaupun masih dalam tataran pergulatan wacana tetapi riak-riak tersebut telah mulai mengental dan diterjemahkan lewat represi *sweeping* pada penduduk pendatang dalam bentuk yang lebih radikal. Keadaan tersebut dilakukan melalui gerakan dan mesin-mesin kekuatan adat dan agama di Bali sebagai legitimasi pembenaran. Krisis identitas dalam masyarakat Bali tidak bisa dilihat dalam satu aspek semata karena banyak faktor yang memberikan kemungkinan terkonstruksinya praktik-praktik yang mengarah pada tindakan destruktif dan diskriminatif. Krisis identitas lebih pada pencarian dan geneologi yang terasa telah mulai merenggang dan terabaikan oleh orang Bali yang beragama Hindu. Tulisan ini sengaja menekankan penggunaan konsep orang Bali beragama Hindu, semata-mata untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran.

Hal ini muncul secara alamiah di tengah gempuran gelombang modernisasi dan yang lebih luas lagi, yakni globalisasi. Keadaan ini sangat umum terjadi di berbagai wilayah yang terkena tekanan dan rongrongan gejala masuknya hal-hal baru yang dikhawatirkan dapat mengancam komunitas lokal yang telah ada. Globalisasi telah memberikan kemungkinan seseorang dengan mudah pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hal ini menandai bahwa ruang dalam pengertian yang demografik telah mengalami perubahan pada setiap saat. Proses perpindahan tersebut tentu membawa persoalan yang tidak sederhana bagi mereka yang baru menetap dengan mereka yang telah lama

menempati wilayah tersebut. Perlu adanya suatu proses adaptasi yang relatif lama dan tidak bisa dilakukan dengan sekejap mata bagi mereka yang datang. Sebagaimana dikemukakan oleh Featherstone (1990) dan Lull (1998), istilah globalisasi diciptakan untuk menggambarkan ruang lingkup perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan kebudayaan.

Ketersinggungan budaya urban atau migran jelas telah mengantarkan semakin cepatnya pertemuan-pertemuan budaya dan tentu mengarah pada proses negosiasi dengan penduduk lokal. Proses negosiasi tersebut telah membuka ruang dan secara implisit telah membuka pertarungan wacana maupun secara praktik telah terjadi persaingan antara lokal lawan nonlokal, yaitu penduduk luar (pendatang) lawan penduduk dalam (pribumi) dalam realita sosial masyarakat.

Begitu pula yang terjadi di Bali, gelombang globalisasi telah membawa dampak yang bervariasi. Salah satunya adalah mulainya ada dorongan untuk merekonstruksi kembali dan penggalan identitas yang dirasakan telah mulai menipis karena fenomena global yang memudahkan orang bisa berpindah dan masuk ke Bali. *Counter-culture* yang diterjemahkan melalui semangat yang dijiwai oleh etnosentrisme etnisitas merupakan suatu benteng pertahanan yang dapat dijadikan legitimasi walaupun semua itu tidak dapat dijadikan patokan permanen menghadapi arus global dan fenomena urban dalam krisis identitas kebalian orang Bali.

Krisis identitas dalam wacana internal lokal Bali sebenarnya sudah tidak asing lagi. Wacana tentang identitas telah terjadi sejak dahulu dalam pergulatan feodalisme yang terjadi pada zaman Bali Kuno sampai saat ini. Pencarian politik identitas melalui *soroh*, *wangsa*, dan kasta (warna), merupakan fenomena yang sampai saat ini masih terasa nuansa-nuansa feodalismenya. Lebih dari itu, seiring dengan perkembangan budaya malah mulai kembali terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk "memurnikan" budaya Bali, yaitu melakukan gerakan-gerakan yang menginginkan kondisi yang pernah terjadi pada masa silam. Romantisme historis-kultural jelas masih menjadi wacana bawah tanah dalam pencarian identitas orang Bali.

Secara historis, dapat dijelaskan sepiintas konstruksi identitas yang terjadi dalam perkembangannya tidak lepas dari wacana kekuasaan yang mendominasi pada saat itu. Pertarungan wacana Bali pegunungan dan Bali dataran dalam dikotominya, merupakan salah satu contoh merepresentasikan komunitas yang terdapat di dalamnya. Thomas A. Reuter juga pernah menulis tentang representasi Bali age dan ia menyatakan bahwa proses-proses representasi bersama di dalam ekonomi status regional masyarakat Bali Aga didasarkan asosiasi

sukarela, dan hubungan yang membeda-bedakan status secara terus menerus dirundingkan dipandang dari segi gaya pembedaan temporal yang berubah ubah pada dasarnya berorientasi pada proses dalam suatu tatanan presendensi. Bergerak kebalik daerah pegunungan itu, kepada dunia yang lebih besar tempat orang-orang Bali Aga terlibat dalam proses representasi bersama dengan orang-orang lain yang lebih berkuasa (Reuter, 2005: 375). Ini berarti juga Bali Aga dalam konsepnya tersebut, untuk menyatakan orang yang berada di wilayah pegunungan dengan budaya aslinya. Ini merupakan hasil dari praktik-praktik konstruksi kebudayaan yang didominasi oleh *power* yang berkuasa pada saat itu. Kepentingan untuk melakukan diferensiasi yang dikotomis dalam menyebut Bali age dan Bali dataran (Majapahit), dirasakan penting dilakukan untuk dapat memperlihatkan bagaimana hubungan atau keterkaitan relasi kekuasaan bermain dan bertarung memperebutkan ruang representasi yang tentunya untuk menyatakan dirinya yang paling sah menyebut dirinya orang Bali asli.

Dalam konteksnya yang sekarang, pertarungan perebutan ruang dan representasi tidak lagi hanya menggunakan hubungan geneologis belaka namun telah berkembang lebih luas ke dalam wujud dan bentuknya yang berbeda. Hal ini tampak dalam bagaimana agensi-agensi budaya terus melakukan modifikasi dengan menggunakan media. Media dapat membantu mempercepat dan mereproduksi di samping menyebarkan ideologi ke berbagai institusi dan terlebih lagi ke dalam setiap aktor atau agensi kebudayaan. Dalam media dapat dengan mudah merepresentasikan apa pun yang diinginkan. Segala sesuatu dapat dibuat dan itu semua tergantung dari apa kepentingan-kepentingan setiap agennya tersebut.

Semenjak krisis ekonomi yang melanda Bali khususnya, dibawah payung pariwisata yang anjlok akibat bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 dan disusul oleh bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005 benar-benar telah membuat perekonomian Bali menjadi amat terpuruk. Dampak bom Bali tidak hanya ditanggung oleh para korban bom secara psikologis akibat trauma tetapi telah menyisakan penderitaan yang berkepanjangan (krisis) ke berbagai bidang tidak saja ekonomi tetapi juga sosial. Tidak mungkin secara pas untuk menghitung kerugian yang secara material akibat dampak dari bom tersebut.

Hampir semua aktivitas jasa yang berkaitan dengan pariwisata menjadi stagnasi. Seperti halnya hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya mengalami kebangkrutan karena menurunnya jumlah kedatangan wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung ke Bali. Tidak hanya itu semua lini dalam berbagai sektor seakan-akan juga ikut

terpengaruh dan sampai pedagang kaki lima pinggiran toko pun mengeluh. Pedagang *ceraki* di pinggiran pedesaan juga merasakan dagangannya sepi tanpa pembeli dan bersenandung mengatakan ini akibat bom Bali. *Ceraki* adalah sejenis dagangan tradisional yang menyediakan berbagai variasi kebutuhan baik rempah-rempah, makanan, dan sebagainya. Namun dagangan tersebut sangat terbatas, dalam satu warung atau tempat orang Bali tersebut berjualan. Apakah itu ada kaitannya sampai seorang pedagang di batas demarkasi periferal Desa Kubu bisa mengerti dan merasakan keadaan tersebut perlu pendalaman lebih lanjut. Dampak dari bom disusul dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena tempat sebagian orang Bali yang berprofesi sebagai pegawai hotel, restoran, atau umum di bidang jasa pariwisata telah sepi pengunjung dan para investor tersebut tidak sanggup untuk membiaya operasional dan membayar gaji untuk karyawannya.

Pariwisata seakan-akan benar telah menjadi barometer perekonomian Bali. Orang Bali merasa sangat dirugikan akibat ulah teroris yang berhasil membuat kekacauan dalam bumi yang dikatakan oleh kaum Orientalis sebagai pulau surga tempatnya para dewata dan surganya duniawi. Orientalisme, yakni suatu cara untuk memahami Timur, berdasarkan tempat yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa. Lebih lanjut dikatakan bahwa orientalisme merupakan suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara Timur (*Orient*) dan (hampir selalu) Barat (*Occident*). Secara pendek, kata orientalisme ialah suatu gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai Timur (Said, 1978: 2-4).

Sekian lama orang Bali telah terdiam karena dibius oleh gemerincing dolar, dan terwujudlah suatu politik kebudayaan yang Sapta pesonik mendisiplinkan orang Bali menjaga kebudayaannya untuk kepentingan pariwisata. Menjaga keharmonisan dengan Tri Hita Karana merupakan wujud dari filosofi orang Bali yang diwujudkan dalam memaknai kehidupannya. Namun, dalam praktiknya, Tri Hita Karana juga telah membawa makna lain ketika kepentingan kekuasaan kapitalisme pariwisata dan kekuatan negara *state* yang berkolaborasi dengan pasar telah mendarah daging, filosofi Tri Hita Karana menjadi jargon yang sangat ampuh untuk sebagai politik kebudayaan yang digunakan untuk mengkonstruksi *image* atau citra kepariwisataan yang berkembang di Bali. Semua institusi baik hotel, aparat, maupun masyarakat yang ada dalam struktur sosial bersikap untuk menjaga keharmonisan pariwisata itu sendiri.

Tri Hita Karana dalam sebuah slogan dalam pariwisata menjadi hal yang sangat penting sehingga memunculkan sebuah lomba-lomba yang berwawasan Tri Hita Karana dan semua yang bergelut dalam pariwisata harus menekankan ideologi filosofi tersebut. Dalam Tri Hita Karana tersimpan suatu bahasa yang sangat ampuh untuk melakukan "pendisiplinan", terhadap masyarakat ketika konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah jargon oleh para politisi kebudayaan yang berkonspirasi dengan para kapitalis pariwisata dan aparatus negara.

Relasi-relasi kekuasaan betul-betul telah menyebar tidak saja dalam jargon politik nasional tetapi juga sudah masuk dalam ranah filosofi kultural untuk melakukan suatu gerakan yang namanya keharmonisan. Para agen atau politisi yang berkepentingan dengan pariwisata sangatlah memerlukan wadah yang bisa meredam dan menggerakkan mereka tanpa harus merasa dipaksa untuk berbuat. Konsepsi Gramsci tentang hegemoni dapat dijadikan refleksi tentang bagaimana kekuasaan itu berjalan dan dalam hal ini lewat program kebijakan pariwisata yang telah menjadikan Bali sebagai satu-satunya *leading sector* yang harus diutamakan. Orang Bali harus benar-benar menjaga budaya, ketertiban, keamanannya. Siapakah yang diuntungkan oleh pariwisata? Gramsci (1999: 31) dalam teori hegemoni yang terbangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik, meyakini bahwa yang dikuasai agar bisa patuh tanpa disadarinya telah menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

Bom telah terjadi, semua orang terkejut. Orang Bali mulai bangun dan sadar dari mimpi indah yang lama dan melihat kenyataan pariwisata tidak selamanya dapat diharapkan. Bali yang memiliki predikat aman kini sudah tidak lagi. Orang Bali semakin waspada, dan sedang kalut, dalam situasi seperti itu sangat rentan akan timbulnya primordialisme terhadap mereka orang luar (*off sider*). Apalagi telah diketahui bahwa yang melakukan tindakan terorisme adalah mereka yang berstatus orang luar, yang semua ini sudah tentu mengarah pada sentimen sosial yang menganggap orang luar perlu diwaspadai. Orang dalam menterjemahkan situasi tersebut dengan melakukan strategi politik kebudayaan untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap mereka yang dicurigai sebagai teroris. Orang dalam (*insider*) adalah orang Bali yang merasa terusik akibat ulah mereka para *krama tamyu* (orang luar yang bukan penduduk Bali).

Maraknya isu bom yang melanda Bali, yang melibatkan orang luar (*off sider*) semakin mengkokohkan semangat sentimen sosial dalam memberikan penilaian terhadap mereka penduduk pendatang.

Penerjemahan dari sentimen sosial ini adalah dengan melakukan pengetatan administrasi dan melakukan penjagaan ekstra ketat terhadap mereka yang masuk ke Pulau Bali. Aparatur pemerintah dan jajarannya melakukan tindakan prefentif dibantu oleh aparat desa adat. Pemberian legitimasi dalam keikutsertaan adat untuk ikut berpartisipasi melakukan penertiban-penertiban kepeduduk diterjemahkan dalam bentuk *sweeping* dan pengecekan KTP, Kipem (kartu identitas penduduk musiman) bagi mereka penduduk pendatang yang tinggal di Bali. Bagi mereka yang tidak dapat memperlihatkan administrasinya terancam dipulangkan dan minimal didenda dengan jumlah yang telah ditentukan. Aparat adat yang bergerak melalui pecalang-pecalangnya telah bergerak secara refresif dan cenderung arogan dan tidak menutup kemungkinan adanya oknum pecalang telah bermain dan bertidak sebagai preman untuk menindak dan melakukan pemerasan.

Keadaan ini sempat membawa citra Bali semakin terpuruk dalam konteks nasional. Tindakan semacam ini pada akhirnya berada pada titik jenuhnya juga di tengah kekalutannya mulai mereda walaupun masih ada beberapa kawasan yang mengatasnamakan demi keamanan dan ketertiban di Bali. Satu hal yang dapat dilihat dari tindakan represif para agensi-agensi adat adalah bagaimana mereka telah memainkan pola-pola budaya kekerasan dan telah membuka ingatan pada masa pergolakan politik pada tahun 1965, telah menjadi historis kultural bagi orang Bali itu sendiri dan mengendap menjadi traumatisme sampai sekarang. Di sini dapat dibaca bahwa sesungguhnya pola-pola budaya kekerasan dan menyebarnya relasi kekuasaan itu sendiri telah mengkoptasi di berbagai bentuk institusi-institusi tidak saja dalam negara tetapi juga dalam adat dan agama selanjutnya dalam agensi-agensi budaya.

Ketika ada kolaborasi antara adat dan negara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tentang penduduk pendatang, terjadi kebingungan tersendiri bagi adat itu sendiri dalam menentukan yang mana disebut *krama tamyu* dan *krama marep* atau *wued*. Permasalahan ini menjadi sangat kompleks karena konsep *krama tamyu* (penduduk pendatang) bersifat tarik ulur dan relatif dan ada kecenderungan sangat pleksibel dalam pengertian terminologi adat di Bali dan tentu bagaimana kita melihat dan memosisikan pengertian penduduk pendatang tersebut sangat tergantung dengan konteksnya. *Krama tamyu* dalam pengertian yang berbeda dapat saja berasal dari subkomunitas seperti berbeda *banjar* walaupun ada dalam wilayah teritorial desa adat yang sama. *Krama* yang *banjar*-nya berbeda tentu akan memiliki pengertian bahwa orang tersebut adalah penduduk luar *banjar*. Begitu juga dalam pengertian dalam konteks geneologi seperti *soroh* dan kasta. Orang

yang satu *soroh* akan memiliki emosi dan merasa serumpun sedangkan orang yang berbeda *soroh* adalah mereka orang luar walaupun telah menjalin hubungan menantu, keponakan, dan lainnya. Ini berarti orang yang berbeda garis keturunan kekerabatan dilihat dari hubungan darah yang biasanya diwadahi oleh dadiya, sanggah atau merajan adalah orang luar *off sider* walaupun telah menetap bersama dalam beberapa generasi dan ada dalam organisasi politik *banjar* sebagai unit terkecil menyimak pengertian (Geertz, 1989). Meminjam pendapat Degung Santikarma: Yang luar dan yang lokal, batasannya sangat abu-abu. Validitasnya tunduk pada lokalitas, dan aristokrasi dalam suatu komunitas tidak dianggap lagi sebagai orang berdarah biru di komunitas lain, walaupun mereka bermukim dalam satu kabupaten.

Terlebih lagi keadaan desa adat di Bali diperlawankan dengan desa dinas bentukan (warisan) pemerintah kolonial yang diteruskan oleh pemerintahan orda baru dan sampai sekarang, menyimpan suatu pertarungan memperebutkan modal ekonomi, teritorial dan politik kekuasaan yang berpotensi juga dapat memicu konflik. Dari sudut pandang desa dinas juga memiliki perbedaan melihat terminologi penduduk pendatang. Kadang kala dalam suatu *banjar* ada yang anggotanya (*seke*) hanya ber-*banjar adat* dan ada pula yang ber-*banjar dinas* saja. Hal ini berarti ada sebagian dari anggota atau *seke* tidak ikut kedalam dua belah pihak unit institusi tersebut. Ini berarti ada sebagian anggota *seke* di *banjar adat* akan juga menganggap anggota *banjar dinas* sebagai penduduk pendatang dan sebaliknya, karena memiliki perbedaan hak dan kewajiban walaupun kebanyakan dalam anggota *banjar adat* dan *banjar dinas* adalah orang yang memiliki pertalian hubungan kekerabatan dan keorganisasian dalam teritorial yang sama. Keadaan ini sangat rumit sekali.

Mencari identitas kebalian yang terbangun dalam fondasi penuh dengan pergolakan budaya politik kekerasan dan sentimen sosial seperti entisitas sebenarnya sangat rapuh. Tentu ini sangat bersinggungan dengan kenyataan bahwa di Bali sekarang telah berdimensi tidak lagi homogen tetapi telah berkembang menjadi heterogen dalam jalinan pluralisme budaya yang multi dan majemuk.

Bom mengakibatkan suatu krisis yang berkepanjangan di tengah kehidupan masyarakat Bali. Krisis yang paling nyata terlihat adalah di sektor ekonomi, karena pembangunan Bali sendiri sangat bersandar atau bertumpu pada pariwisata. Bom yang melanda Bali secara berturut turut berdampak terhadap semakin bertambah kentanya sentimen sosial. Hal ini tentunya menjalin suatu tekad untuk menyatukan barisan yang ingin memerangi musuh bersama bernama teroris.

Krisis ekonomi yang terjadi di Bali awal tahun 2002 sampai 2005 memunculkan perubahan baru dalam tatanan ekonomi orang Bali. Banyak orang Bali yang bekerja di sektor pariwisata mengalihkan profesinya untuk bekerja di sektor lain. Ada juga yang *back to village* dan bekerja sebagai petani di tanah sawah miliknya. Isu alternatif untuk mengembangkan dan memberdayakan sektor pertanian di tengah krisis ekonomi sempat menghangat walaupun hanya 'hangat-hangat tahi ayam' yang kemudian hilang lagi. Dalam isu alternatif di tengah pencarian format baru memulihkan krisis ekonomi orang Bali agar tidak semata mengadakan pariwisata menjadi perbincangan yang cukup hangat menghiasi media pada saat itu. Bagi mereka yang masih menyisakan modal karena dapat uang pesangon dari hotel yang mengharuskan karyawannya mengundurkan diri untuk bekerja, uang itu dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha yang sifatnya tidak permanen atau informal. Dari sisa uang tersebut dalam berbagai kasus dikatakan ada yang berhasil membuka usaha dan ada pula yang menyatakan bahwa uang itu tidak cukup untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari apalagi digunakan untuk membuka usaha. Barangkali itu mimpi dan omong kosong. Polemik yang terjadi pascabom sangat beragam dan hal itu wajar karena masyarakat Bali sedang berada dalam ketertekanan dan ketergantungan yang sangat tinggi sambil menunggu dan berharap pulih secepatnya pariwisata Bali dan berjalan secara normal.

Menunggu sebuah harapan dan kembalinya sang mesias atau ratu adil datang untuk memulihkan kepariwisataan, terdengar sayup-sayup yang kemudian santer di telinga untuk menyemangati orang Bali agar tidak malu, atau gengsi menekuni bidang usaha informal seperti usaha-usaha yang dibuka oleh kaum pendatang. Bidang usaha para pendatang kebanyakan bergerak di bidang informal, seperti pedagang kaki lima yang meliputi pedagang bakso keliling dengan menggunakan rombong, pedagang terang bulan, yang mangkal di pinggir jalan, dan pedagang rujak, es, dan lain-lain. Warung-warung tenda dengan representasi identitasnya seperti warung banyuwangi, warung pak raden sedangkan yang memakai identitas agama seperti warung muslim, dan sebagainya merupakan salah satu representasi dari kaum pengusaha urban.

Bagi orang Bali, pekerjaan seperti ini memang sangat jarang ditekuninya. Kemungkinannya jenis pekerjaan tersebut dianggap tidak memiliki keahlian atau gengsi karena kegiatan tersebut dipandang rendah atau mereka juga sudah mampu, sehingga tidak perlu mengambil usaha seperti itu. Apakah karena orang Bali telah terlena dengan penghasilan dolar yang didapatkan dari profesinya sebagai pekerja di bidang pariwisata, sehingga tidak cukup waktu untuk mencari alternatif lain

untuk wiraswasta dan lainnya, masih banyak kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi atau malah itu keliru.

Kemarahan dan kepedihan yang dirasakan, di tengah krisis ekonomi memicu isu-isu etnosentrisme. Melihat realitas sosial untuk mulai membuka usaha informal ternyata telah bersinggungan dengan mereka yang berasal dari luar yang telah lebih lama menekuni ruang-ruang ekonomi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang Bali. Orang Bali merasa tersaingi dan tertekan karena tempat dalam kontestasi perebutan ruang ekonomi dengan mereka yang dari luar telah banyak mengisi, sehingga untuk memperebutkan ruang tersebut, ditempuhlah cara-cara yang mengakar pada sentimen sosial.

Dorongan untuk masuk ke ranah ruang informal dipicu juga oleh sebuah konstruksi media lokal, yakni Kelompok Media Bali Post dengan corong Bali TV-nya meagendakan alternatif-alternatif usaha kecil memiliki misi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Bali di tengah krisis dampak bom Bali saat itu. Usaha-usaha Kelompok Media Bali Post dan Bali TV-nya telah membuka usaha alternatif yang diwadahi dengan sebuah organisasi ekonomi yang terkesan etnosentris yakni Koperasi Krama Bali yang disingkat dengan KKB.

Bentuk-bentuk usaha KKB salah satunya adalah kepeloporannya untuk menekuni usaha di bidang informal seperti kursus potong rambut, yang tujuannya untuk menelorkan orang Bali agar bisa membuka usaha jasa bidang cukur rambut. Sedangkan usaha lainnya yakni pedanggang bakso dengan menggunakan identitas Bakso Krama Bali. Pelatihan-pelatihan di bidang wirausaha menjadi suatu ritual yang terus dilakukan oleh KKB guna dapat membangun usaha dari subsektor yang lebih kecil, dimulai dari ekonomi masyarakat bawah. Kurang lebih seperti itulah tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan KKB.

REPRESENTASI BAKSO KRAMA BALI

Bagaikan api disiram bensin, api semakin membesar dan menyala setelah itu hilang dan lenyap. Begitulah yang dapat digambarkan dari melihat semangat yang meletup bak jamur di musim hujan. Keadaan ini dapat memberikan gambaran dalam melihat letupan sentimen sosial orang Bali ketika sedang menghadapi kegalauan dan kebingungan usaha apa yang dapat dilakukan agar dapat menghasilkan suatu makna ekonomi. KKB muncul pada momen yang tepat. KKB merupakan sebuah organisasi yang dibangun oleh dorongan bagaimana situasi di tengah krisis ini dapat memberikan alternatif-alternatif usaha ekonomi bagi yang memiliki modal usaha yang relatif terbatas. KKB juga dapat sebagai ajakan untuk membangun semangat *entrepreneurship* ekonomi

bagi orang yang belakangan ini hanya mengemis dalam satu sektor saja seperti di sektor pariwisata. Berdirinya wadah organisasi ini setidaknya dapat memberikan warna baru terhadap kontestasi ekonomi yang hanya dipegang oleh para pemodal besar. Tetapi ironisnya KKB sendiri merupakan bagian dari modal besar itu sendiri.

Melihat program KKB, orang Bali banyak yang mengikuti pelatihan dan sekaligus menjadi anggota KKB. Salah satu program yang populer dari KKB adalah kursus pembuatan Bakso Krama Bali. Bakso Krama Bali (BKB) sempat menjadi sangat populer dan menjadi polemik dalam berbagai wacana lokal dan nasional karena bersinggungan dengan wacana etnosentrisme. Tidak dapat dipungkiri itu menjadi perdebatan yang sangat seru di tengah keadaan dan situasi orang Bali yang sedang taras trauma terkena musibah bom yang secara beruntun dalam limit waktu tidak lebih dari lima tahun. Keadaan ini tentu benar-benar membuat krisis tidak saja ekonomi tetapi sosial dan keamanan. Di tengah situasi yang seperti itu KKB dengan program-programnya telah memberikan angin segar terhadap alternatif ekonomi yang sedang mati suri dan di tengah memuncaknya sentimen sosial.

BKB sebagai salah satu programnya dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana balutan etnisitas telah juga bermain dalam sub-ekonomi. Inspirasi program BKB adalah jaranganya orang Bali melihat peluang ekonomi yang seperti itu. Tampaknya semangat mengisi ruang-ruang seperti itu hanya ditekuni oleh orang dari luar atau penduduk pendatang yang paling umum mereka adalah dari etnis Jawa. Melihat ruang-ruang ekonomi informal yang masih banyak dapat dikelola, ada usaha-usaha untuk juga dapat mencoba terlibat untuk menekuni aktivitas berjualan bakso. Dengan melihat peluang pasar seperti itu KKB yang disponsori oleh Kelompok Media Bali Post dan Bali TV secara gencar mengajak untuk membangun usaha yang mandiri. Arahannya KKB dalam setiap programnya menyediakan kursus-kursus kepada para anggotanya. Yang menjadi anggotanya adalah mereka orang Bali dengan rekomendasi dari desa adat masing masing dan yang penting orang Bali yang beragama Hindu. Dengan persyaratan tersebut dapat sangat berbau mereka orang luar dalam konteks politik representasi etnis dan identitas kebalian orang Bali.

Subprogram KKB yakni BKB memberikan sebuah simbolisasi bahwa bakso yang dijual tidaklah bakso yang dijual oleh orang luar seperti yang dijual oleh orang Jawa. Kekhasan dan perbedaan yang ingin ditampilkan oleh penjual BKB adalah pada tampilan dan tonjolan yang kental akan nuansa etnisitas dan identitas kebalian. BKB dengan semboyannya *anyar* dan *sukla* tentunya membawa makna lain dalam

kehidupan masyarakat Bali yang pluralis. Istilah *anyar* digunakan untuk menyebut sesuatu yang masih baru dan belum pernah digunakan. *Anyar* dalam konteks makanan misalnya adalah segala sesuatu atau bahan yang digunakan masih baru, baik itu daging atau bumbu dan sebagainya. Sedangkan kata *sukla* lebih kurang berarti bersih dan suci. Dalam perkembangannya, kata ini sarat makna dan tergantung konteks dan kepentingannya.

Tampilan yang secara empiris dapat disimak adalah dari segi pakaian. Penjual BKB memakai pakaian adat *madya* seperti umumnya di Bali. Dekorasi-dekorasi Bali sangat terlihat baik dalam tampilan personal maupun dekorasi di dalam rombongan baksonya. Ada kaligrafi-kaligrafi simbol seperti kata *sukla* dan berisi sebuah tempat *sesajen* yang disediakan dalam ruang rombongan bakso tersebut. *Krama* Bali yang berjualan bakso diajarkan untuk menyapa setiap pembelinya dengan Om Swastiastu. Deskripsi ini tentu menunjukkan bagaimana penjual bakso dikonstruksi dan dibentuk memberikan penanda yang sangat kuat merepresentasikan etnisitas dan identitas kebaliannya.

Dalam perkembangan yang terjadi, terlihat di beberapa kabupaten seperti Klungkung, Gianyar, dan Tabanan, banyak *krama* yang berjualan bakso. Di Kota Denpasar dapat ditemui di beberapa tempat tetapi tidak dengan menggunakan rombongan dorong melainkan menggunakan warung yang berisi spanduk yang bertuliskan Bakso *Krama* Bali. Di Klungkung, terlihat beberapa pedagang penjual BKB berkeliling menjajakan dagangannya. Terjadi persaingan antara mereka dengan orang yang beretnis luar. Penjual bakso Jawa sempat sepi karena isu formalin. Peluang tersebut diisi oleh bakso BKB. Pada akhirnya kondisi itu telah menjadi normal kembali dan pedagang bakso yang berasal dari Jawa yang telah memiliki langganan tampak kembali lagi berjualan. Ini berarti mereka tidak takut merasa disaingi karena telah memiliki pelanggannya masing-masing. Konsumen telah mengerti bahwa rasa dan selera merupakan hal yang paling diutamakan di atas politik representasi etnisitas dan identitas. Pelanggan mereka hampir kebanyakan orang Bali. BKB sempat mendapat simpati dengan politik representasinya yang ditawarkan dalam jualannya tetapi, dalam perkembangannya, terjadi perubahan dari semangat yang terkonstruksi citra identitas menjadi kemandirian yang mengutamakan profesionalisme.

Pada akhir bulan Desember 2007, penjual BKB dari ketiga kabupaten yang dapat dilihat keberadaannya sudah sangat berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika euforia menjual BKB sedang gencar-gencarnya diwacanakan dan banyak yang mencoba usaha ini. Melihat menurunnya orang Bali yang menjual bakso secara

kuantitas jelas akan mengancam eksistensi BKB. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang tidak cukup hanya dilihat dari satu aspek semata. Fenomena dalam sub-ekonomi informal dapat menjadi sebuah perhelatan politik representasi yang sesungguhnya masih penting untuk diwacanakan walaupun dalam semangkok bakso.

PENUTUP: PENIADAAN SENTIMEN SOSIAL

Sentimen sosial yang terjadi pada umumnya bisa terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Banyak faktor yang memunculkan sentimen sosial tersebut, dalam hal ini salah satunya karena stereotip etnis yang terbingkai dalam isu SARA. Di samping itu, ada juga faktor lain yakni karena dorongan ekonomi dan politik.

Di Bali, sentimen sosial terjadi karena lebih pada keterdesakan berbagai bidang yang salah satunya bidang ekonomi. Hal itu terlihat jelas ketika Bali dilanda musibah bom yang menyebabkan perekonomian orang Bali menjadi mati suri. Perekonomian Bali yang sangat bertumpu pada sektor pariwisata mendominasi setiap ranah kegiatan usaha orang Bali. Terjungkilnya pariwisata membuat kekalutan dan krisis mata pencarian sebagian orang Bali. Keterlenaan orang Bali akan nikmatnya dolar pariwisata menyebabkan lupa mengisi ranah-
ranah sub-ekonomi informal yang masih dapat diusahakan sebagai alternatif. Sektor sub-ekonomi, yaitu usaha informal, lebih banyak diisi oleh orang luar Bali atau penduduk pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Krisis ekonomi di sektor pariwisata berdampak terhadap semua ranah kehidupan orang Bali dan memicu resistensi dan terjadilah justifikasi terhadap mereka (penduduk pendatang) yang menyebabkan terjadinya krisis seperti ini. Bom Bali, yang diketahui dilakukan oleh orang luar (penduduk pendatang), telah membawa letupan sentimen sosial yang kental dan menjadi pertarungan wacana yang sangat kompleks.

Tidak hanya etnis Jawa yang kena getah tetapi isu agama telah melekat dalam penuturan orang Bali. Jelas terlihat bagaimana orang Bali menerjemahkan kekacauan ini dengan menyikapi politik kewaspadaan terhadap mereka, orang luar, yang mengancam Bali. Walaupun hanya bersifat sementara, ia sempat menjadi isu nasional. Sentimen sosial ini membawa orang Bali pada persoalan tidak saja karena tekanan arus global yang membuat terjadinya resistensi tetapi, lebih dari itu, kembali ingin bersikap kritis terhadap tekanan-tekanan yang mengancam Bali, baik sosial dan budaya maupun ekonomi.

Mencari identitas kultural merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk diwacanakan dalam keadaan seperti ini. Di samping

adanya perdebatan internal yang masih berseberangan, timbul kembali pertanyaan tentang kebalian orang Bali. Politik kebudayaan dengan menggunakan politik representasi menjadi menonjol di tengah krisis dan perlawanan terhadap budaya global. Politik representasi dapat terjadi pada subsektor ekonomi informal yakni penjual Bakso Krama Bali. Politik representasi entis dan identitas ditunjukkan lewat mangkok bakso.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana

2005 *Sisi Gelap Perkembangan Kota: Resistensi Sektor Informal dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Eckstin, S., ed.

1989 *Power and Popular Protest: Latin American Social Movement*. Berkeley: University of California Press.

Featherstone, M.

1990 *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity*. London: Sage.

Geertz, C.

1989 *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gramsci, Antonio

1999 *Kritik Antonio Gramsci dalam Pembangunan Dunia Ketiga* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lauer, Robert H.

2001 *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (terjemahan). Jakarta: PT Rineka Cipta.

Lull, James

1998 *Media Komunikasi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Reuter, Thomas A.

2005 *Custodians of the Sacred Mountains: Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Said, Edward W.

1978 *Orientalisme* (terjemahan). Bandung: Pustaka.